

“Gender psixologiyasi taraqqiyoti hamda xotin qizlar va erkaklar o’rtasidagi
gender tenglik“

Rajabova Zamira Ravshanbekovna

Urganch Davlat Unversiteti

Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta’lim yo’nalishi

212- guruh talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada gender – xotin-qizlar hamda erkaklar o’rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan, siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta’lim, ilm-fan sohalarida namoyon bo’layotgani, ayolqizlarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi roli oshayotgani, jamiyatda ayol-qizlar o’z o’rnini topishi uchun davlat tomonidan barcha sharoit va imkoniyatlar yaratib berilayotgani hamda G’arb va Sharq tamaddunining rivojlanish tendensiyasi bilan bir qatorda, sharqona gender tengligining o’ziga xos jihatlari allomalarning qarashlari misolida ham yoritilgan*

***Kalit so’zlar:** gender tengligi, ota-ona va farzand munosabatlari, oila mustahkamligi, siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta’lim, ilm-fan, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq, G’arb va Sharq tamadduni, sharqona gender tengligi.*

Urganch State University

Faculty of Pedagogy, Pedagogy and Psychology

Rajabova Zamira Ravshanbekovna, student of group 212

"Development of gender psychology and gender equality between women and men"

Annotation: In this article, gender - relations between women and men are manifested in all spheres of social life and activity, including politics, economy, law, ideology and culture, education, science, social status of women and girls. and their role in political life is increasing, the state is creating all the conditions and opportunities for women and girls to find their place in society, and along with the development trend of Western and Eastern civilizations, the specific aspects of Eastern gender equality are also in the example of scholars' views. illuminated

Keywords: gender equality, parent-child relationship, family strength, politics, economy, law, ideology and culture, education, science, equal rights for women and men, West and East civilization, oriental gender equality.

Gender psixologiyasi — differensial psixologiyaning bo'limi bo'lib, insonning jamiyatdagi xatti-harakatlarining biologik jinsi, ijtimoiy jinsi (gender) va ularning munosabatlari bilan belgilanadigan modellarini o'rganadi. Ijtimoiy psixologiyaning gender tadqiqotlarida sotsializatsiya, xurofot, diskriminatsiya, ijtimoiy idrok va o'z-o'zini idrok etish, o'z-o'zini hurmat qilish, ijtimoiy normalar va rollarning paydo bo'lishi kabi hodisalar o'rganiladi[1].

Bunda gender psixologiyasining predmetini va uning rivojlanish bosqichi aniqlash ancha qiyin vazifa, chunki psixologiyaning ushbu bo'limi hozirda shug'ullanadigan sohasi rivojlanishi yo'lidagi dastlabki qadamlar. Gender psixologiyasi — psixologiya fanining bir bo'limi bo'lib, ma'lum bir jins vakili sifatida jinslararo differensiya, stratifikatsiya va ierarxiya asosida shaxsiy xususiyatlarni shakllantirish va rivojlantirishni o'rganib boradi.

Gender psixologiyasi jins psixologiyasidan farqli o'laroq, erkaklar va ayollar o'rtasidagi psixologik munosabatlarning nafaqat psixologik xususiyatlardagi farqlarni o'rganadi, balki uning diqqat markazida, birinchi navbatda, erkaklar va ayollarning taqdiri, umuman olganda, shaxsiy

rivojlanishning jinslararo differensiya, stratifikatsiya va ierarxiyaning ta'siri natijasida yuzaga keladigan hodisa va jarayonlarni o'rganadi[2].

Gender psixologiyasining tuzilishida quyidagi bo'limlar ajralib turadi:

- gender farqlari psixologiyasi;
- gender sotsializatsiyasi;
- shaxsning gender xususiyatlari;
- gender munosabatlari psixologiyasi.

Gender psixologiyasida bir nechta asosiy yo'nalishlar mavjud:

Erkaklar va ayollarni taqqoslash psixologiyasi — bu erkaklar va ayollarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, jinslarning o'ziga xosligini aniqlash.

Ayol psixologiyasi — bu ayolning ruhiy holatining xususiyatlarini, ya'ni erkaklarda yo'q ayol fiziologiyasini o'rganishdir.

Erkak psixologiyasi — bu erkaklar fiziologiyasi bilan bog'liq bo'lgan erkakning ruhiy holatining ayollarda mavjud bo'lmagan xususiyatlarini o'rganishdir.

Gender sotsializatsiyasi — gender identifikatsiyasining shakllanishi va gender rollarining rivojlanishini o'rganish.

Gender munosabatlari psixologiyasi jinslar o'rtasidagi va bir jinsdagi munosabatlarni o'rganadi.

Yetakchilikning gender psixologiyasi — erkak liderlar va ayol liderlar o'rtasidagi farqlarni, shuningdek, hukmronlik va bo'ysunish munosabatlarini o'rganish.

Sportdagi gender psixologiyasi sport psixologiyasining bir sohasi bo'lib, sport faoliyatidagi xususiyatlar va farqlarni sportchi yoki jamoaning jinsi va gender bilan bog'liq holda o'rganadi[3].

Insoniyat yaralibdiki, erkak va ayollar o'rtasidagi munosabat, jamiyatda, oilada ularning roli, gender tenglik va gender adolat muammolariga e'tibor qaratilib kelinadi. Bugungi kunga kelib ijtimoiy hayotning asosiy jabhalarida gender tenglikni ta'minlash butun jamiyatning taraqqiyotiga xizmat qilishi o'z isbotini topgan. Bugungi "Oila va xotin-qizlar" ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan o'tkazilayotgan mazkur konferensiya yurtimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, amalga oshirilayotgan tizimli chora-tadbirlarning bir qismi bo'lib, unda gender tengligini ta'minlash sohasidagi muammolarni ilmiy jihatdan o'rganish va ularga yechim sifatida ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqish, aholi o'rtasida gender

qadriyatlarini targ'ib qilish, mazkur masalalar bo'yicha tajriba almashish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Mamlakatimizda so'nggi yillarda gender tenglik tamoyilini jamiyatga singdirish bilan bog'liq amalga oshirilayotgan islohotlar diqqatga sazovordir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 23-sentabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-yubiley sessiyasida o'zbek tilida so'zlagan nutqida O'zbekistonni siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatib, gender masalasiga alohida to'xtalib o'tdi. Jumladan, "Biz uchun gender tenglik siyosati ustuvor masalaga aylandi. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi o'rni tobora kuchaymoqda. Yangi parlamentimizda ayol deputatlar soni ikki barobarga ko'paydi", – deb mamlakatimizda xotin-qizlar siyosati bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni ta'kidlab o'tdi. Haqiqatan ham, bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarning o'z imkoniyatlarini to'laqonli ro'yobga chiqarishlari uchun barcha shart-sharoitlarni ta'minlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Ilk bor Markaziy Osiyo davlatlari yetakchi ayollarining muloqoti tashkil etildi. Gender masalalari yuzasidan O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari orasida yuritayotgan ilg'or siyosati natijasida 2021-yilda birinchi bo'lib muloqotga O'zbekiston raislik qildi. Yurtimizda ayollar huquqlari himoyasini tubdan kuchaytirish, har tomonlama qo'llab-quvvatlashga doir 30 dan ortiq me'yoriy-huquqiy hujjat qabul qilinib, amaliyotga tatbiq etildi. Xususan, "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda Kirish so'zlari 5 imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" gi hamda "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida" gi Qonunlar qabul qilindi. Joriy yilning 1-mart sanasida qabul qilingan "Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llabquvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Prezident Farmoni hamda joriy yilning 7-martida qabul qilingan "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llabquvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Prezident Farmoni xotin-qizlar bilan ishlash tizimining yangi bosqichga ko'tarilishiga olib keldi, "2022–2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha Milliy Dastur" qabul qilindi. O'z navbatida, gender tengligini ta'minlash bo'yicha muammolar ham yetarlicha. Xotin-qizlarning muammolarini o'rganish, ishsiz xotin-qizlarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb-hunarlariga o'qitish, ish bilan ta'minlash ishlari tizimli yo'lga qo'yilmagani, yordamga muhtoj bo'lgan va og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatish, ularni ehtiyojmandlik holatidan chiqarishga qaratilgan ishlar samarali tashkil etilmagani, xotin-qizlarning huquqiy madaniyatini oshirish, ular tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklarga sabab bo'lgan omillar va shart-sharoitlarni bartaraf etishga

hamda huquqiy oqibatlarini targ'ib qilishga qaratilgan tadbirlar ko'lami yetarli emasligi, hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda voyaga yetayotgan qizlarning iqtidorlarini o'z vaqtida aniqlash, ularni ro'yobga chiqarishga ko'maklashish tizimi joriy etilmagani kabilar shular jumlasidandir. Mazkur muammolarni hal etish bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, gender tengligini ta'minlash, xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish yo'lidagi asosiy vazifalar hisoblanadi. Shunday qilib, mazkur konferensiya ishiga muvaffaqiyat tilagan holda, gender tengligini ta'minlash borasida mavjud muammolarga yechim sifatida taklif etilayotgan ilmiy xulosalar aynan yuqorida tilga olingan dolzarb vazifalarni hal qilishga ham yo'nalishini, gender tengligini ta'minlashning barcha jabhalarini qamrab olishini so'rab qolgan bo'lardim. Konferensiyada ishtirok etayotgan har bir yetakchi olim, tadqiqotchi hamda amaliyotchi-ekspertlarga kelgusi ishlarida ham omad tilaymiz!

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub zamirida inson qadri va manfaatlarini himoya qilish, har qanday holatda ham uning huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasi yotibdi. Xususan, xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularning jamiyat hayotining barcha jabhalarida o'z imkoniyatlari hamda qobiliyatlarini erkin namoyon qilishlari uchun sharoit yaratish, xotin-qizlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, bir so'z bilan aytganda, ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida gender tengligiga erishish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi o'tkazilayotgan konferensiya ham O'zbekistonda gender tengligini ta'minlashning dolzarb masalalariga bag'ishlangan bo'lib, ushbu konferensiyada gender tengligini ta'minlash borasidagi dolzarb masalalarni muhokama qilish, bu borada faoliyat olib borayotgan amaliyotchi mutaxassis hamda ekspertlarning fikr-mulohazalarini o'rganish asosiy maqsad etib belgilangan. O'z navbatida, gender tengligining buzilishiga olib kelayotgan erta turmush va erta nikoh, oilaviy-maishiy tazyiq hamda zo'ravonlik, ayollarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirish kabi mavjud muammolarni o'rganish va ularga maqbul yechimlar topish ham dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Shu tufayli mazkur konferensiyada ishtirok etayotgan har bir ekspert va amaliyotchi mutaxassislarning gender tengligini ta'minlash bo'yicha bildirayotgan fikrlari, berayotgan takliflari, ilgari surayotgan g'oyalari biz uchun muhim hisoblanadi. Shuni ta'kidlash lozimki, so'nggi besh yilda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarga erishish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning teng ishtirok etishini ta'minlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo'llabquvvatlash, shuningdek, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan keng ko'limli islohotlar amalga

oshirildi. Gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, sohaga oid 30 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi, "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunlari, "2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, "Oila va xotin-qizlar bilan Kirish so'zlari 7 ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida"gi hamda "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Prezident Farmonlari shular jumlasidan. O'zbekiston tarixida ilk marotaba parlamentdagi xotin-qizlar soni qariyb 32 foizga yetdi va dunyodagi 190 ta parlament orasida 37-o'ringa ko'tarildi. Boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi 27 foizga, partiyalarda 44 foizga, oliy ta'limda 40 foizga, tadbirkorlikda esa 35 foizga yetdi. Albatta, yutuqlarimiz salmoqli. Lekin gender tengligini ta'minlashda tizimli islohotlar va ta'sirchan chora-tadbirlarni talab qiluvchi muammolar ham haligacha mavjud. Jumladan, xotin-qizlarning davlat hokimiyati va boshqaruvidagi faoliyati to'g'risida jamiyatdagi salbiy qarashlar ularning siyosiy jarayonlarda o'z g'oyalarini ilgari surishiga to'sqinlik qilmoqda. Aksariyat hollarda xotin-qizlarga iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lmagan va haq to'lanmaydigan uy xo'jaligi ishlari yuklatilmoqda. Ta'limda xotin-qizlar va erkaklar o'rtasida keskin tafovutlar kuzatilib, bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim o'qituvchilarining 70 foizdan ortig'ini ayollar tashkil etmoqda. Ta'limning pedagogika va gumanitar fanlar yo'nalishlarida tahsil olayotgan xotinqizlar ulushi 68 foizni tashkil etsa, muhandis-texnik va huquqshunoslik sohalarida ularning ulushi hamon kamligicha (24 foiz) qolmoqda. Shunday qilib, bugungi konferensiya gender tengligini ta'minlash, xotinqizlarning ijtimoiy muammolarini hal qilish, erkaklar bilan bir qatorda ular uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, xotin-qizlarga eskicha an'anaviy munosabat hamda shakllangan stereotiplarni yo'qotish, tazyiq, zo'rvonliklarning oldini olish, shuningdek, uni vujudga keltiruvchi sabablarni kamaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan uzviy ishlarning bir qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. ↑ Дусказиева Ж.Г. Д 847 Гендерная психология: учебное пособие / Ж.Г. Дус-казиева; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2010. – 108 с..

2. ↑ Дусказиева Ж.Г. Д 847 Гендерная психология: учебное пособие / Ж.Г. Дус-казиева; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2010. – С. 21..
3. Правовые гарантии и реализация принципов гендерного равенства : практ. пособие / Г. А. Василевич [и др.] ; под ред. С. А. Балашенко, В. В. Саскевич. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – 126 с. ISBN 978-985-553-508-0..
4. <http://ec.europa.eu/social/main.jsp>.
5. <https://www.un.org/ru/observances/equal-pay-day>.
6. Platon. Dialogi [Dialogues]. Translation from ancient Greek. Khar'kov, Folio Publ., 1999. – 383 p.
7. Гуревич Д., Рапсат-Шарле М. -Т. Повседневная жизнь женщин в Древнем Риме. – Москва, 2006. – С. 239–240.

